

Potestad expropiatoria frente al derecho de propiedad privada de productores agrarios¹

Paulina Manuela Rodríguez Pérez²

Innes Faría Villarreal³

Resumen

El presente artículo tuvo como finalidad analizar el ejercicio de la potestad expropiatoria de INTI frente al derecho de propiedad privada de los productores agrarios en Venezuela desde la entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001) hasta la actualidad. La investigación adoptó una modalidad de tipo documental, donde se analizaron diversas fuentes legales. Se aplicó el método de interpretación sistemática. El resultado de esta investigación arribó a que las garantías expropiatorias, como el principio de legalidad, debido proceso y la tutela judicial efectiva, han sido violentadas en lo que constituye el procedimiento de expropiación agraria. De esta manera, se concluyó que la propiedad privada de los productores agrarios en Venezuela es transgredida por la potestad expropiatoria que el Estado ha otorgado al INTI.

Palabras clave: Expropiación, propiedad privada, limitaciones.

Expropriation power against the private property right of the agricultural producers

Abstract

The purpose of this article was to analyze the exercise of INTI's expropriatory power against the private property rights of agricultural producers in Venezuela from the entry into force of the Land and Agrarian Development Law (2001) to the present. The investigation adopted a documentary-type modality, where various legal sources were analyzed. The systematic method of interpretation was applied. The result of this investigation arrived at the fact that the expropriation guarantees, such as the principle of legality, due process and effective judicial protection, have been violated in what constitutes the agrarian expropriation procedure. In this way, it was concluded that the private property of agricultural producers in Venezuela is transgressed by the expropriatory power that the State has granted to the INTI.

Keywords: Expropriation, private property, limitations.

Admitido: 19-09-2023 Aceptado: 28-12-2023

¹Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado, titulado: Ejercicio de la potestad expropiatoria del INTI frente al derecho de propiedad privada. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo. Venezuela.

² Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: paulinamanuelar@gmail.com

³ Abogada. Doctora en Derecho. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: innesfariav@gmail.com